

Островская И.В.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ВРАНГЕЛИ. КТО ОНИ?

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье впервые обобщены и проанализированы сведения из семейного архива Любови Михайловны Врангель, известного советского архитектора, яркого представителя севастопольской ветви рода Врангелей. Так же в ходе научно – исследовательской работы с фондами Музея – заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, центральными российскими архивами определен состав, биографические данные представителей севастопольской ветви, раскрывается их вклад в становление городской и отечественной архитектуры, формирование общественной среды и культуры Севастополя. Выявленные и систематизированные сведения способствуют формированию целостной картины истории известного рода в России.

Abstract. For the first time, the article summarizes and analyzes information from the family archive of Lyubov Mikhailovna Wrangel, a famous Soviet architect, a bright representative of the Sevastopol branch of the Wrangel family. Also, in the course of research work with the materials of the family archive, the funds of the Museum – Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol, the central Russian archives, the composition is determined, the characteristics of the representatives of the Sevastopol branch are given, the contribution of its representatives to the formation of urban and domestic architecture, the formation of the social environment and culture of Sevastopol is revealed. The identified and systematized information contributes to the formation of a holistic picture of the history of a certain kind in Russia.

Ключевые слова: городской архитектор Севастополя, Чоргунь, благоустройство, Союз архитекторов СССР, советское жилищное строительство, политические репрессии.

Keywords: Sevastopol city architect, Chorgun, landscaping, Union of Architects of the USSR, Soviet housing construction, political repression.

До недавнего времени Севастопольская Врангелиана являлась белым пятном в истории знаменитого рода. С осени 2011 года по инициативе Е.Г. Овечкина, питерского краеведа и действительного члена Российского Географического общества, в серии «Российская Врангелиана – Wrangeliana Rossica» стали издаваться биографические очерки о представителях известного рода, живших и творивших в России. Отдельная монография, увидевшая свет в 2011 году, была посвящена и главному городскому архитектору Севастополя с 1922 по 1938 гг. Михаилу Александровичу Врангелю [3]. Правда, немного ранее, на Интернет-ресурсе «Графская пристань» под авторством И.В. Островской уже вышла статья о нем под названием «Городской архитектор Врангель М.А.: судьбы репрессированных севастопольцев» [5]. Эти опубликованные исследования и положили начало более подробному изучению истории Севастопольских Врангелей. А уже в 2022 году при совместном участии хранителя семейного архива городского архитектора А. Кузнецова (Москва), потомка рода Е. Агашириновой (Санкт-Петербург) и «Музея-заповедника героической обороны и освобождения» была организована отдельная выставка под названием «Малоизвестные Врангели», которую на бесплатной основе посетили сотни экскурсантов.

Врангели - графы, бароны и дворяне датского происхождения. Сведения об этой древней фамилии восходят к началу XII столетия. Родоначальник рода Врангелей принадлежал к числу вассалов короля Вальдемара II, оставленных им в Эстляндии, после ее первого завоевания [1]. В замке "Revele" (впоследствии город Ревель) был поставлен в 1219 г. датский гарнизон, во главе которого находилось известное число «мужей короля» и между ними значился Dominus Tuki Wrang, потомки которого назывались сначала de Wranghele, Wranglele, а затем Врангели. Больше всего Врангели выдвинулись на военном поприще, на службе не только Дании и Швеции, но и в Германии, Австрии, Голландии, Испании, а впоследствии и в России. На русской службе они появились в последний период Семилетней войны, затем участвовали в русско-турецких войнах. Из них было 18 генералов, 2 адмирала. В XVI веке род Врангелей распался на 20 самостоятельных линий. В настоящее время представители русских линий рода Врангелей по своей численности занимают первое место, на втором и третьем местах представители шведских и прусских линий (ветвей).

Судьбы некоторых представителей рода Врангелей связаны с Севастополем и Крымом. Четверо из них участвовали в военных операциях на Дунае и Кавказе в годы Крымской

войны 1853–1856 гг. и были отмечены высшей военной наградой Российской империи – орденом Святого Георгия.

Значительный вклад в становление и развитие военной гидрографии, исследование Черного и Азовского морей внес Фердинанд Фердинандович Врангель, а имя Петра Николаевича Врангеля тесно связано с окончанием Гражданской войны на юге России и с организацией эвакуации Белой армии и гражданских беженцев за пределы России. В этот период многие представители рода Врангелей уехали за границу. Жизнь вдали от родины разбросала их по всему свету (Сербия, Франция, Бельгия, США, Канада и др.), но были и те, кто остался в Советской России, отдавая все силы на «дело общественного благоустройства».

Малоизвестной остается история севастопольских Врангелей, их можно отнести к ветви «Коил» (House Kojl). Она восходит к доктору и гоф-акушеру при Высочайшем дворе Карлу Фёдоровичу Врангелю, затем переходит к его сыну, Александру Карловичу Врангелю, общественному деятелю Таврической губернии, через него, тоже к его сыну, севастопольскому архитектору Михаилу Александровичу Врангелю, а затем к дочери архитектора, Любове Михайловне Врангель, унаследовавшей от отца страсть к архитектуре.

Родоначальником севастопольской ветви можно считать Михаила Карла Фердинанда барона фон Врангель (1799–1875) [3]. Так данная персоналия употребляется лишь в специальной генеалогической литературе. На службе его называли проще – Карл Федорович фон Врангель. В отличие от своих предков, с юных лет он мечтал посвятить себя медицине и врачеванию, но по настоянию родного дяди – генерала от инфантерии Карла Романовича Врангеля, коменданта Выборга и соратника М.И. Кутузова, должен был поступить на военную службу. Карл Федорович посвятил ей восемь лет своей жизни (1816–1824), а затем окончив Дерптский университет, получил свидетельство на право «свободного отправления в России врачебной практики». На протяжении почти двух десятилетий доктор медицины К. Врангель занимался частной акушерской практикой.

Успешной карьере врача способствовал крепкий брак с Вильгельминой Генриеттой Шамо, дочерью гоф-маклера Ф.Е. Шамо. В семье воспитывалось пятеро детей: двое сыновей и три дочери.

Впоследствии, один из его сыновей, Александр, на паях с родной сестрой Вильгельминой (Миной) и ее мужем композитором П.И. Бларамбергом стал совладельцем имения Чоргунь в окрестностях Севастополя. Произошло это в 1883 г. Здесь среди местных жителей и общественности Александр Карлович приобрел известность человека прогрессивных взглядов. Он имел личное знакомство с писателями В.Г. Короленко, А.П. Чеховым, М. Горьким. Глубокие дружеские отношения связывали его и с талантливым русским художником Валентином Александровичем Серовым. Особенно бурной была общественная жизнь в имении накануне революции 1905 г. Многие социал-демократы, народолюбцы, жившие в Балаклаве и Севастополе, на дачах в Бельбекской долине, поддерживали тесную связь с Александром Карловичем Врангелем. В Чоргуне бывали Н.И. Емельянов, С.К. Беловодская, С.А. Никонов, С.Я. Елпатьевский, народолюбка Е.Д. Левенсон, находившаяся под надзором полиции. В ноябре 1905 г. в имении спасались моряки, добравшиеся до берега с восставшего крейсера «Очаков», расстрелянного в Севастопольской бухте. В 1909 г. после смерти своей сестры Вильгельмины Карловны Александр Карлович стал его полновластным владельцем. С установлением советской власти, в 1924 г., Александр Карлович уехал в Париж, где скончался 20 марта 1929 года. Туда же переехала, и вся его семья, кроме сына Михаила, который решил связать свою судьбу с новой, советской родиной.

Михаил Александрович Врангель в 1916 году окончил Институт гражданских инженеров Императора Николая 1-го в Петрограде, получив специальность гражданского инженера с правом производить работы по гражданско-строительной и дорожной частям. После окончания Гражданской войны в Севастополе сказывалась большая нужда, порожденная военным временем. Именно в это непростое время как никогда пригодился бесценный опыт, профессионализм инженера Врангеля. 6 января 1922 г. он назначается на должность городского архитектора Севастополя и активно, с энтузиазмом берется за работу. В его ведении находилось руководство технической, строительной, водопроводной, канализационной и земельно-дорожной секциями городского Коммухоза. С 1922 г. вплоть до 1938 г. под руководством Михаила Александровича шло все проектирование и строительство в городе: разрабатывался генплан, шло восстановление города после землетрясения 1927 года, проектировалась междугородняя трамвайная линия Севастополь-Балаклава [4, с.6]. В 1931–1933 гг. под непосредственным руководством М. А. Врангеля шло строительство первого жилого квартала для семей рабочих Севастопольского морского завода, который считался гордостью севастопольского пролетариата. Учитывая заслуги инженера и архитектора в благоустройстве города, в январе 1935 года, Михаил Александрович был избран уполномоченным Севастопольского отдела Союза советских архитекторов. Дальнейшая судьба

архитектора сложилась трагически. 11 апреля 1940 года за участие в так называемой антисоветской организации М. А. Врангель был осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. В мае 1949 года вновь арестован и направлен в ссылку в посёлок Долгий Мост Красноярского края. Только 24 июля 1956 года, после многочисленных ходатайств, Военный Трибунал Одесского Военного округа постановил «дело в отношении Врангеля М. А. отменить за отсутствием состава преступления».

Сегодня в фондах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится небольшой комплекс документов и материалов о деятельности севастопольского архитектора. Его сформировала дочь севастопольского архитектора, приезжавшая в разные годы в Севастополь и Балаклаву. Во время визитов она и передала в городской музей документы, личные вещи отца.

40 лет своей творческой жизни Любовь Михайловна, единственная дочь Михаила Александровича, так же посвятила архитектуре. По ее проектам были разработаны и построены жилые комплексы в нашей стране и за рубежом – в Чили, Югославии, на Кубе. Отдельные страницы жизни Любовь Михайловны были связаны с Крымом, а точнее с его античной историей. В 1948 - 1949 гг. она являлась активным участником археологических экспедиций на юге России. Главным результатом этого участия стала отдельная глава об архитектуре античных городов Северного Причерноморья в «Кратком курсе всеобщей истории архитектуры» (1951 г.). Работы талантливого архитектора неоднократно были представлены на Всесоюзных архитектурных конкурсах, на выставках Союза советских архитекторов. Любовь Михайловна не только являлась участником творческих конкурсов, но и принимала деятельное участие в организации II Всесоюзного съезда архитекторов, являлась активным членом Совета Дома Союза архитекторов СССР.

Сегодня изучение севастопольской Врангелианы продолжается, что способствует созданию более целостной картины вклада рода Врангелей в отечественную историю и культуру. Поиск продолжается.

Литература

1. Врангели // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: в 86 т. Т.13. СПб, 1892. С. 335-340.
2. Овечкин Е.Г. Петербургские годы архитектора Врангеля: Михаил Александрович Врангель. Санкт-Петербург: ООО «Типография Эврика», 2011. 83 с.
3. Овечкин Е.Г. Доктор Врангель – Петербургский акушер: Карл Федорович Врангель. Санкт-Петербург: ООО «Типография Эврика», 2013. 598 с.
4. Островская И.В. Дело общественного благоустройства // Московский журнал. 2015. №3. С. 2-7.
5. Островская И.В. Городской архитектор Врангель М.А.: судьбы репрессированных севастопольцев // Графская пристань. URL: <http://ww38.grafskaya.com/?p=2891> (дата обращения 25.10.2022).